

Актуальные темы

Байдаков С.Л. Категория цели в стратегиях территориальной единицы и ее стейкхолдеров	2
Сажин Ю.Б. Экономия труда, а не производительность труда	10

Исследования

Ганина Г.Э., Клементьева С.В. Исследование факторов, влияющих на выбор подхода к управлению проектами	16
Рыбин М.В., Степанов А.А. О развитии инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства	26
Яценко В.В. Компетенции как фактор развития инновационного потенциала предприятий ракетно-космической отрасли	34

Методы, инструменты

Бесшапошникова Е.Н. Механизм оценки социальной результативности деятельности социальных предприятий	42
Михненко П.А. Проектный анализ как инструмент прогнозирования технологических трендов	52

Организация производства

Брыкин А.В., Захаров В.А., Яценко Р.Д. Технологическая кооперация как фактор реорганизации ракетно-космической промышленности	60
Хрусталеv Е.Ю., Ларин С.Н., Хрусталеv О.Е., Кузьминов И.Д. Моделирование процессов проектирования и производства ракетно-космической техники в неопределенных и рискованных условиях	68
Четвертков А.Н. Организационно-управленческий механизм управления эффективностью технического обслуживания и ремонта электросетевого оборудования	74
Правила оформления статей	80

Внимание!
Контактную информацию об авторах для переписки можно получить в редакции журнала по электронной почте vlasova.lg@mail.ru и по телефонам: 8(499) 267-1723 8(499) 261-3878

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции

Редакция не несет ответственности за публикацию материалов о деятельности предприятия

Хрусталеv Е.Ю.

г.н.с., д.э.н., проф., Центральный экономико-математического институт РАН

Ларин С.Н.

в.н.с., к.т.н., Центральный экономико-математический институт РАН

Хрусталеv О.Е.

с.н.с., к.э.н., Центральный экономико-математический институт РАН

Кузьминов И.Д.

МГТУ им. Н.Э. Баумана

УДК: 338.245

JEL Classification: C10, L60, L69

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ И РИСКОВЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация

Современные наукоемкие и высокотехнологичные космические проекты активно связаны с освоением космического пространства и предназначены для научного исследования, изучения и практического использования космоса. При этом они характеризуются особой рисковостью и требуют разработки и использования эффективных методов экономической защиты процессов проектирования и производства ракетно-космической техники. В статье предложен метод синтеза программных и оперативных управленческих процессов, выполнена формализация предложенного многовариантного управления, проанализированы различные рисковые ситуации, возникающие при выполнении производственных планов и программ создания новых инновационных образцов техники данного вида.

Ключевые слова:

ракетно-космическая техника, риски и неопределенности, прогнозирование, моделирование, экономическая безопасность, факторный анализ, страхование, конкурентоспособность.

Evgeniy Yu Khrustalev, G.N.S., Doctor of Economics, Professor, Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

Sergey N Larin, V.N.S., Candidate of Technical Sciences, Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

Oleg E. Khrustalev, Ph.D., Candidate of Economics, Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

Igor D. Kuzminov, BMSTU

MODELING OF DESIGN PROCESSES AND THE PRODUCTION OF ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY IN UNCERTAIN AND RISKY CONDITIONS

Abstract

Modern science-intensive and high-tech space projects are actively connected with the exploration of outer space and are intended for scientific research, study and practical use of space. At the same time, they are characterized by special risk and require the development and use of effective methods of economic protection of the design and production of rocket and space technology. The article proposes a method for synthesizing programmatic and operational management processes, formalizes the proposed multivariate management, analyzes various risk situations that arise when implementing production plans and programs for creating new innovative models of this type of equipment.

Введение

Наличие большого числа рисков, неопределенных или не выявленных активаторов, снижающих качество и темпы проектирования, создания и производства высокотехнологичной и наукоемкой ракетно-космической техники (РКТ) является особо важной особенностью процесса управления ее модернизацией, инновационным развитием, производством и рыночной реализацией [3].

В современных санкционных, нестабильных, а часто кризисных условиях, также, как в конце прошлого века [9, 10], это объясняется сложностью процесса прогнозирования научно-технического развития и невысокой точностью, достоверностью макро- и микроэкономических показателей многолетних космических программ (стратегий) и краткосрочных планов модернизации ракетно-космических корпораций и предприятий.

Перспективными методами предотвращения или минимизации рисков и неопределенностей сегодня являются регулирование развития и совершенствование инновационной инфраструктуры космической отрасли [1, 7], контроллинг финансовых и ресурсных затрат [11], а также поиск и практическое применение дополнительной информации о недостаточно четко контролируемых явлениях, факторах и процессах.

Синтезирование управленческих процессов

Когда аргументы отдельных функций предварительно не определены, практическое использование дополнительных сведений позволяет выполнять управленческие процессы в форме синтеза.

При использовании многочисленных переменных различного вида (дискретных, расплывчатых, непрерывных и других), сложности формализации функциональных связей, а также большой объемности и масштабности решаемой задачи математическая разработка функции синтеза становится многоплановой и трудной.

Keywords:

rocket and space technology, risks and uncertainties, forecasting, modeling, economic security, factor analysis, insurance, competitiveness.

При наличии различных рисков и неопределенностей данные обстоятельства заставляют решать проблему управления проектированием и производством РКТ с помощью разделения ее на две взаимозависимые и взаимосвязанные компоненты.

Первая компонента. Программное управление, работающее с информацией, которая имела только к началу управленческого процесса.

Векторную дискретную функцию $U(\cdot)$ с дискретизационным временным шагом $t = 0, 1, \dots, N - 1$ временного периода $[0, T]$ (реальный плановый период), назовем программой управления проектированием, созданием и производством РКТ.

Формально данная форма управления заключается в детерминированном представлении управленческой процедуры производства усовершенствованных образцов РКТ на заранее выбранном временном интервале, предназначенной для перевода производственного комплекса в требуемое состояние.

Процедура управления деятельностью предприятий, производящих РКТ, основывается на планах инновационного развития и модернизации РКТ (краткосрочный или долгосрочный план управления).

Вторая компонента. Оперативное управление, в процессе реализации которого используются уточненные исходные данные (условия и параметры внешней среды), заранее определенные для корректировки процедуры программного управления в случае изменения ситуации на различных этапах модернизации высокотехнологичной и наукоемкой РКТ, что приводит к ошибочности рассчитанных ранее прогнозных оценок.

Решение проблемы оперативного управления выполняется при составлении краткосрочного плана.

Формализация процесса многовариантного управления

На этапе долгосрочного планирования осуществляется нахождение оптимального варианта программного

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

управления модернизацией РКТ, для которого производится измерение возникающих производственных изменений и оценивается размер дополнительных ресурсов, направляемых на их компенсацию.

Следует отметить, что если бюджет ракетно-космической отрасли уже законодательно утвержден, то единственным финансовым источником, с помощью которого можно снизить влияние на производство РКТ выявленных внешних изменений, становится специально создаваемый финансовый фонд, средства которого направляются на нейтрализацию этих изменений и на возвращение производственной траектории в допустимые пределы.

Но часто возникают такие ситуации, когда и этих дополнительных финансов не хватает для устранения всех появившихся негативных воздействий. Тогда следует выбрать новую траекторию развития.

Множество допустимых процессов $D(y, u)$ следует определить как большое число разнообразных пар $d = (y(\cdot), u(\cdot))$, включающих управляющие воздействия $u(\cdot) \in U$ и траекторию $y(\cdot)$. Функцию, определяющую качество управления на множестве $D(y, u)$, можно представить следующим образом:

$$I = M\{F(Y(N)) + \sum_{t=1}^{N-1} f^0(t, Y(t), u(t), w(t))\} \quad (1)$$

где: M – среднее значение (математическое ожидание), для которого усреднение выполняется по всему множеству допустимых значений процесса Y , который создается управляющим воздействием $u(\cdot) \in U$ и случайным вектором $W(t), t = 0, 1, \dots, N - 1$;

$F(Y(N))$ – конечный элемент функции I , определяющий ее состояние на последнем этапе управления, то есть достигнутый уровень запланированной управленческой цели – числовое значение, показывающее различие между требуемыми и достигнутыми результатами на последнем этапе программного периода;

$f^0(t, Y(t), u(t), w(t))$ – итоговый (интегральный) элемент функции I , оценивающий качество (эффективность) функции синтеза программного управления.

Термин «эффективность функции синтеза программного управления» отражает те этапы управленческого процесса, осуществляющего инновационное развитие РКТ, которые предназначены для успешного и эффективного решения всех проблем научного обоснования, формирования согласования, корректировки плана и незамедлительного управления его выполнением.

Разумеется, наилучшим вариантом и самым высоким качественным уровнем функции синтеза программного управления следует считать план, который во время выполнения не корректируется.

Однако такой процесс может произойти с помощью использования дополнительных и больших финансовых

ресурсов, либо недопустимым снижением эффективности производства РКТ на заключительном плановом этапе.

В настоящее время формальное описание предлагаемого критерия отсутствует, но его можно представить в виде многофакторной вектор-функции, использующей комплекс частных критериев (необходимые резервы, устойчивость плана, ожидаемые потери, вероятность благополучной реализации, внутренние ресурсы, и т.д.).

При решении проблемы управления с помощью многовариантных подходов функцию, определяющую качество управления (формула (1)) можно представить с помощью либо конечного, либо интегрального элемента в зависимости от величины и количества внешних возмущений.

Особенности и предназначение космических проектов

В современных условиях инновационные космические проекты отличаются высоким научно-техническим уровнем, и для их реализации необходимо построение системно обоснованной разработки и использование производственных технологических цепочек (как действующих, так и новых; как параллельных, так и последовательных) в общей интегральной структуре.

Научно-практические результаты объединения космических научно-исследовательских и производственных предприятий и корпораций позволяют не только значительно уменьшить транзакционные издержки, но и существенно повысить экономическую защищенность космических проектов.

Объединение предприятий в крупные корпоративные структуры повышает уровень экономической защиты и позволяет получать дополнительный экономический эффект за счет улучшения качества и новых возможностей процессов управления проектами данного вида.

Традиционно космические проекты связаны с деятельностью человечества в космосе, которая предназначена для научного исследования, изучения и практического использования космоса [5, 12, 15].

Для ее успешного и эффективного выполнения следует выполнять проекты по разработке, производству и использованию РКТ, космических технологий и материалов. Главным результатом деятельности данного вида являются многочисленные космические услуги, среди которых наибольшей значимостью обладают связь и радионавигация, метеорология, мониторинг различных объектов и в космосе, и на поверхности земли и т.д.

Космические проекты, которые уже давно реализуются в нашем государстве, условно систематизируются следующим образом:

- исследовательские (научные исследования, выполняемые в космическом пространстве;

- наблюдение за космическими явлениями и объектами);
- государственные и оборонные (метеорология; удаленное (виртуальное) зондирование Земли);
- экологический мониторинг; телерадиовещание и связь;
- использование спутниковых топогеодезических и навигационных систем;
- космические пилотируемые полеты;
- использование РКТ в целях обучения и приобретения новых знаний;
- использование РКТ, космических технологий и материалов повышения безопасности и обороноспособности России [14];
- коммерческие.

Методы и механизмы экономической защиты каждого космического проекта находятся в зависимости от состояния и особенностей среды, в которой его планируют использовать, а также от его типа.

В ракетно-космической деятельности долгое время наиболее универсальным, эффективным и действенным механизмом экономической защиты считалось страхование [8]. Но за несколько прошедших лет произошел ряд крупных катастроф РКТ, из-за которых отношение к страхованию изменилось, и оно перестало считаться панацеей от всех космических бед.

Рисковые ситуации при выполнении производственных планов и программ создания РКТ

Ракетно-космическая деятельность, с одной стороны, отличается высокими и многочисленными рисками, но, с другой стороны, при этом с помощью специальных семантических моделей [13] возможно получить очень значимые результаты, существенно ускоряющие социально-экономическое и научно-техническое развитие государства.

В связи с этой особенностью инвестиции в рискованные космические проекты требуют особых методов экономической защиты [3, 4, 6].

Решение проблем, связанных с экономической защитой сложных и долгосрочных космических проектов, может быть осуществлено с помощью специальной системы, которая обладает комплексом стратегических (базовых) и оперативных инструментальных методов, позволяющих защитить инновации на всем жизненном цикле производимой высокотехнологичной и наукоемкой РКТ и позволяющих снизить или полностью нейтрализовать риски в космической отрасли.

При этом стратегический защитный инструментариум базируется на государственной помощи и поддержке ракетно-космических производств, инвестициях в промышленный и человеческий капитал, в структурных и организационно-экономических реформах предприятий и корпораций, производящих РКТ.

Оперативный инструментариум позволит защитить инвестиции от потенциальных рисков в течение небольшого временного периода, например, при доставке РКТ к месту старта или сборки.

Для защиты от рискованных ситуаций с традиционными процедурами страхования целесообразно комплексно и системно применять другие оперативные инструменты экономической защиты, такие как хеджирование, диверсификация и резервирование, которые пока еще не обладают широким распространением.

При создании эффективного механизма экономической защиты различных проектов по производству новой инновационной РКТ для каждого отдельного случая появления рискованной ситуации следует разработать процедуру, определяющую порядок и последовательность использования предусмотренных защитных методов. Для этого требуется предварительный системный анализ защитных методов и потенциальных рисков.

Заключение

Космической деятельности присущи многочисленные рискованные ситуации, но соотношение запланированных итоговых результатов к объемным инвестициям, направляемым в исследования, проектирование и производство наукоемкой и высокотехнологичной РКТ, является одним из самых значительных среди многочисленных видов инновационной экономической деятельности.

Итоговым результатом успешного выполнения космических проектов является не только крупный коммерческий доход, достигающий миллионов долларов, но и важный оборонный, социальный и научный эффекты, которые невозможно переоценить.

Поэтому технические сбои и аварии, возникающие из-за неожиданных рискованных ситуаций, характерных для космической деятельности, становятся особенно тяжелыми для российской экономики.

Для эффективной антирисковой защиты космических проектов различных видов следует выполнить системный и комплексный анализ рисков, которые присущи этой деятельности.

Литература:

1. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П., Боков С.И., Калачанов В.Д., Калачихин П.А., Мингалиев К.Н., Тельнов Ю.Ф., Хрусталева Е.Ю. Регулирование развития базовых высокотехнологичных отраслей. – М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2014. – 400 с.

ИННОВАЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

2. Варшавский А.Е. Проблемные инновации: основные риски // Концепции. 2011. № 1–2. С. 82–86.
3. Жуков А.О., Камолов С.Г., Хрусталеv Е.Ю. Методы и модели программно-целевого управления развитием космической техники: российский и зарубежный опыт. – М.: Издательство «МГИМО Университет», 2018. – 245 с.
4. Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 248 с.
5. Конорев А.А., Пайсон Д.Б. Космическая деятельность ведущих государств мира / Препринт ЦСП № 1001-1. – М.: ЦНИИМаш, 2010. – 73 с.
6. Лавринов Г.А., Хрусталеv Е.Ю., Хрусталеv О.Е. Инструментарий оценки и снижения рисков при формировании планов создания ракетно-космической техники // Экономика и математические методы. 2017. Том 53. № 4. С. 54–61.
7. Ларин С.Н., Хрусталеv О.Е. Бизнес-инкубатор как важная составляющая инновационной инфраструктуры региона: анализ зарубежного и отечественного опыта // Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 17. С. 27–33.
8. Макаров Ю.Н., Хрусталеv Е.Ю., Славянов А.С. Страхование как инструмент стимулирования инновационной и инвестиционной деятельности в ракетно-космической промышленности // Финансы и кредит. 2012. № 16. С. 25–32.
9. Российская экономика в 2000 году. Тенденции и перспективы. Выпуск 22. – М.: ИЭПП, 2001. – 375 с.
10. Российская экономика в 2001 году. Тенденции и перспективы. Выпуск 23. Том 1. – М.: ИЭПП, 2002. – 620 с.
11. Старцев В.А., Фалько С.Г. Инструментарий контроллинга затрат в процессе системного проектирования изделий в ракетно-космической отрасли // Контроллинг. 2023. № 4. С. 2–13.
12. Фомкина М.В. Деятельность Российской Федерации в области исследования и освоения космического пространства // Вестник Московского финансово-юридического университета. 2014. № 2. С. 12–24.
13. Хрусталеv Е.Ю., Баранова Н.М. Интеллектуальные семантические модели для повышения качества образовательных и научно-исследовательских процессов // Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 35. С. 2–10.
14. Хрусталеv Е.Ю., Лавринов Г.А., Косенко А.А. Инновационный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 22. С. 2–14.
15. Чернявский Г.М. Космическая деятельность в России: проблемы и перспективы // Вестник Российской академии наук. 2013. № 9. С. 799–807.

References:

1. Bat'kovskij A.M., Bat'kovskij M.A., Bozhko V.P., Bokov S.I., Kalachanov V.D., Kalachihin P.A., Mingaliev K.N., Tel'nov YU.F., Hrustalev E.YU. Regulirovanie razvitiya bazovyh vysokotekhnologichnyh otraslej. – М.: Moskovskij gosudarstvennyj universitet ekonomiki, statistiki i informatiki, 2014. – 400 s.
2. Varshavskij A.E. Problemnnye innovacii: osnovnye riski // Konceptcii. 2011. № 1–2. S. 82–86.
3. Zhukov A.O., Kamolov S.G., Hrustalev E.YU. Metody i modeli programmno-celevogo upravleniya razvitiem kosmicheskoy tekhniki: rossijskij i zarubezhnyj opyt. – М.: Izdatel'stvo MGIMO Universitet, 2018. – 245 s.
4. Kachalov R.M. Upravlenie ekonomicheskim riskom: teoreticheskie osnovy i prilozheniya. – SPb.: Nestor-Istoriya, 2012. – 248 s.
5. Konorev A.A., Pajson D.B. Kosmicheskaya deyatel'nost' vedushchih gosudarstv mira / Preprint CSP № 1001-1. – М.: CNIIMash, 2010. – 73 s.
6. Lavrinov G.A., Hrustalev E.YU., Hrustalev O.E. Instrumentarij ocenki i snizheniya riskov pri formirovanii planov sozdaniya raketno-kosmicheskoy tekhniki // Ekonomika i matematicheskie metody. 2017. Tom 53. № 4. S. 54–61.
7. Larin S.N., Hrustalev O.E. Biznes-inkubator kak vazhnaya sostavlyayushchaya innovacionnoj infrastruktury regiona: analiz zarubezhnogo i otechestvennogo opyta // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2009. № 17. S. 27–33.
8. Makarov YU.N., Hrustalev E.YU., Slavyanov A.S. Strahovanie kak instrument stimulirovaniya innovacionnoj i investicionnoj deyatel'nosti v raketno-kosmicheskoy promyshlennosti // Finansy i kredit. 2012. № 16. S. 25–32.
9. Rossijskaya ekonomika v 2000 godu. Tendencii i perspektivy. Vypusk 22. – М.: IEPP, 2001. – 375 s.
10. Rossijskaya ekonomika v 2001 godu. Tendencii i perspektivy. Vypusk 23. Tom 1. – М.: IEPP, 2002. – 620 s.
11. Starcev V.A., Fal'ko S.G. Instrumentarij kontroллинга zatrat v processe sistemnogo proektirovaniya izdelij v raketno-kosmicheskoy otrasli // Kontrolling. 2023. № 4. S. 2–13.
12. Fomkina M.V. Deyatel'nost' Rossijskoj Federacii v oblasti issledovaniya i osvoeniya kosmicheskogo prostranstva // Vestnik Moskovskogo finansovo-yuridicheskogo universiteta. 2014. № 2. S. 12–24.
13. Hrustalev E.YU., Baranova N.M. Intellektual'nye semanticheskie modeli dlya povysheniya kachestva obrazovatel'nyh i nauchno-issledovatel'skih processov // Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. 2013. № 35. S. 2–10.
14. Hrustalev E.YU., Lavrinov G.A., Kosenko A.A. Innovacionnyj potencial rossijskogo oboronno-promyshlennogo kompleksa // Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2013. № 22. S. 2–14.
15. Chernyavskij G.M. Kosmicheskaya deyatel'nost' v Rossii: problemy i perspektivy // Vestnik Rossijskoj akademii nauk. 2013. № 9. S. 799–807.